

ALEITAMENTO MATERNO: *benefícios para a saúde materno-infantil e fatores que influenciam a amamentação exclusiva*

BREASTFEEDING: *benefits for maternal and child health and factors that influence exclusive breastfeeding*

DOI: 10.5281/zenodo.20358747

Francisca Naiara Almeida Dias¹
Raquel Brito de Santana²
Laiane Guedes Ferreira³
Auriane Santos de Sousa⁴
Luana Nayra Silva Lima⁵
Keyla Santos Silva⁶
Pedro Henrique Rodrigues Alencar⁷

RESUMO: Introdução: A amamentação é fundamental para a saúde da mãe e do bebê, sendo reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde como uma prática essencial para o desenvolvimento infantil e a proteção imunológica. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar os benefícios do aleitamento materno exclusivo, identificando fatores que influenciam sua prática e os desafios enfrentados pelas mães. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, envolvendo seis etapas: formulação da pergunta de pesquisa, coleta de dados, análise crítica e apresentação dos resultados. A coleta de dados ocorreu utilizando bases como MEDLINE, LILACS, SCIELO e Google Acadêmico. Foram aplicados descritores em Ciências da Saúde, como "Aleitamento Materno" e "Saúde Materna", e a pesquisa foi limitada a estudos originais, revisões sistemáticas e metanálises. A análise considerou o rigor metodológico e as implicações dos resultados encontrados nos estudos selecionados. **Resultados:** A revisão revelou que o aleitamento materno exclusivo oferece benefícios significativos para a saúde do bebê, como a redução de doenças infecciosas e melhora no desenvolvimento cognitivo e emocional. Para as mães, os benefícios incluem recuperação pós-parto mais rápida e redução de riscos de câncer de mama e ovário. Além disso, fatores como apoio familiar, políticas públicas e contexto socioeconômico influenciam diretamente a prática da amamentação exclusiva. Desafios como o retorno precoce ao trabalho e dificuldades com a produção de leite foram destacados, evidenciando a importância de estratégias de suporte, como consultores de lactação e centros de apoio à amamentação. **Conclusão:** A amamentação exclusiva, apesar de seus benefícios comprovados, enfrenta obstáculos que requerem apoio estrutural e educacional para garantir a sua prática efetiva, principalmente em contextos socioculturais e econômicos adversos.

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Saúde Materna; Amamentação Exclusiva; Benefícios.

ABSTRACT: Introduction: Breastfeeding is essential for the health of both mother and baby

¹ Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista

² Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista

³ Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista

⁴ Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista

⁵ Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista

⁶ Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista

⁷ Orientador, Professor do curso de enfermagem; especialista em hematologia clínica

and is recognized by the World Health Organization and the Ministry of Health of Brazil as a fundamental practice for child development and immune protection. Objective: This study aims to analyze the benefits of exclusive breastfeeding, identifying factors that influence its practice and the challenges faced by mothers. **Methodology:** An integrative literature review was conducted, involving six stages: formulation of the research question, data collection, critical analysis, and presentation of results. Data collection was carried out using databases such as MEDLINE, LILACS, SciELO, and Google Scholar. Health Sciences descriptors such as “Breastfeeding” and “Maternal Health” were applied, and the research was limited to original studies, systematic reviews, and meta-analyses. The analysis considered the methodological rigor and the implications of the findings presented in the selected studies. **Results:** The review revealed that exclusive breastfeeding provides significant benefits for infant health, such as reducing infectious diseases and improving cognitive and emotional development. For mothers, benefits include faster postpartum recovery and reduced risks of breast and ovarian cancer. Furthermore, factors such as family support, public policies, and socioeconomic context directly influence the practice of exclusive breastfeeding. Challenges such as early return to work and difficulties with milk production were highlighted, emphasizing the importance of support strategies, including lactation consultants and breastfeeding support centers. Conclusion: Exclusive breastfeeding, despite its proven benefits, faces obstacles that require structural and educational support to ensure its effective practice, especially in adverse sociocultural and economic contexts.

Keywords: Breastfeeding; Maternal Health; Exclusive Breastfeeding; Benefits.

1 INTRODUÇÃO

A amamentação desempenha um papel fundamental na promoção da saúde, sendo um comportamento essencial para o bem-estar da mulher, do bebê, da família e da comunidade. Ela não apenas serve como uma extensão da proteção materna ao recém-nascido, mas também facilita a transição do ambiente intrauterino para o mundo externo, onde o bebê é exposto a diversos fatores potencialmente prejudiciais. O leite materno é a fonte mais completa de nutrientes, fornecendo os elementos necessários para um crescimento saudável e atuando como uma poderosa barreira protetora (Barros *et al.*, 2024).

A amamentação exclusiva no início da vida tem um impacto duradouro na saúde pública, contribuindo diretamente para a redução de doenças infantis e melhorando os indicadores de saúde materno-infantil. Estudos demonstram que o aleitamento materno reduz significativamente a incidência de doenças infecciosas, como diarreia e pneumonia, que são responsáveis por uma grande parte da mortalidade infantil em países em desenvolvimento. Além disso, o leite materno fortalece o sistema imunológico do bebê, oferecendo anticorpos que ajudam a protegê-lo de doenças que podem ser fatais em seus primeiros anos de vida (Brasil, 2019). A amamentação, portanto, é uma prática vital para a prevenção de doenças e promoção da saúde na infância.

Outro fator importante a ser considerado são os benefícios neurocognitivos associados ao aleitamento materno. Diversos estudos demonstram que crianças que foram amamentadas exclusivamente nos primeiros seis meses apresentam melhor desenvolvimento cognitivo e habilidades de aprendizado ao longo de sua vida. A relação entre amamentação e inteligência é comprovada por pesquisas que indicam que esses bebês possuem maior capacidade de atenção, melhor desempenho acadêmico e habilidades de resolução de problemas (Barros *et al.*, 2024). O ato de amamentar, além de fornecer nutrientes essenciais, também estimula o desenvolvimento neural do bebê, mostrando a importância dessa prática não apenas para a saúde física, mas também para o desenvolvimento mental.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo (AME) até o sexto mês de vida da criança, visto que a introdução precoce de alimentos pode aumentar o risco de infecções. Após os seis meses, a introdução de alimentos sólidos deve ser feita, mantendo-se a amamentação até pelo menos os dois anos de idade ou mais, conforme a preferência da mãe e do bebê, devido aos benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais que proporciona (Ministério da Saúde, 2024).

A nível global, estima-se que menos de 40% dos bebês de seis meses recebam AME, e apenas 15% mantenham a amamentação contínua, associada à introdução de alimentos sólidos até os dois anos. No Brasil, a prevalência de AME entre crianças com menos de 4 meses foi de 60%, com destaque para o Sudeste, que apresentou o maior índice (63,5%), e o Nordeste, que obteve o menor (55,8%). Para os bebês com menos de seis meses, a prevalência de AME foi de 45,7%, sendo mais frequente na região Sul (53,1%) e menos no Nordeste (38,0%) (Brasil, 2020).

Em relação ao aleitamento materno continuado (AMC) aos 12 meses, 53,1% das mães brasileiras ainda praticam, com o Nordeste registrando o maior índice (61,1%) e o Sul o menor (35%). Diante dessas estatísticas, o Brasil tem se destacado por suas políticas públicas voltadas ao incentivo da amamentação, como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o Método Canguru, a licença maternidade remunerada de quatro a seis meses, a Unidade Básica Amiga da Amamentação, as Salas de Apoio à Amamentação, a regulamentação da comercialização de alimentos para lactentes, além da maior rede de Bancos de Leite Humano do mundo (Carreiro *et al.*, 2018).

A amamentação vai além de sua importância nutricional para o bebê, sendo também um fator crucial para o vínculo emocional entre mãe e filho. Esse processo fortalece a interação entre ambos, impactando positivamente o estado nutricional, o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Além de seus benefícios para o bebê, a amamentação também traz ganhos

significativos para a saúde da mãe, como a promoção de uma recuperação pós-parto mais rápida e a redução do risco de doenças como câncer de mama e ovariano (Pessoa *et al.*, 2024).

Fatores socioculturais e econômicos desempenham um papel significativo na prática do aleitamento materno exclusivo. Em muitos contextos, as dificuldades enfrentadas pelas mães, como o retorno precoce ao trabalho, a falta de apoio familiar e as informações imprecisas sobre a amamentação, dificultam a manutenção do aleitamento exclusivo. Políticas públicas, como a licença maternidade e os centros de apoio à amamentação, têm se mostrado essenciais para apoiar as mães na prática do aleitamento exclusivo. Além disso, o aumento do acesso a informações e recursos adequados é fundamental para superar as barreiras culturais que podem influenciar a decisão da mãe sobre amamentar (Brasil, 2025).

Estudos como o IFPS II (EUA) mostram que bebês amamentados por pelo menos seis meses, com exclusividade nos primeiros três meses, apresentam 48% menos chance de desenvolver sintomas emocionais e 61% menos de dificuldades psicossociais, evidenciando não apenas os benefícios para a saúde do bebê, mas também o impacto positivo que a amamentação tem sobre a saúde emocional e psíquica das mães (Tomori *et al.*, 2020).

Embora os benefícios do aleitamento materno sejam amplamente reconhecidos, é importante destacar que a amamentação não é isenta de desafios. Algumas mães podem enfrentar dificuldades relacionadas à produção de leite, fissuras mamárias, mastite, entre outros problemas de saúde que podem comprometer a experiência da amamentação. Nestes casos, o suporte psicológico e físico, por meio de profissionais de saúde como pediatras, enfermeiros e consultores de lactação, é fundamental para garantir que as mães superem essas dificuldades e consigam manter o aleitamento exclusivo o maior tempo possível (Barros *et al.*, 2024).

Nesse sentido, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é uma das estratégias mais importantes desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para promover o aleitamento materno exclusivo. Criada em 1991, a IHAC visa garantir que todos os hospitais e maternidades ofereçam o suporte necessário para que as mães amamentem seus filhos com segurança e eficiência, logo após o nascimento. O programa implementa uma série de medidas e práticas, como o apoio à amamentação na primeira hora de vida, o incentivo à amamentação exclusiva durante os primeiros seis meses, e a promoção de orientações para as mães sobre os benefícios do aleitamento materno. A certificação de Hospital Amigo da Criança é concedida a instituições de saúde que cumprem esses critérios e se comprometem com a promoção da saúde materno-infantil, refletindo o compromisso do Brasil com o fortalecimento das práticas de aleitamento materno (Brasil, 2025).

Este estudo almeja aprofundar a compreensão sobre os benefícios do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê, além de identificar os fatores associados à amamentação exclusiva, que ainda representam barreiras para a sua prática contínua. A promoção do AME é uma estratégia importante de saúde pública, pois pode reduzir significativamente a incidência de doenças infantis, como infecções respiratórias e diarreicas, além de contribuir para a saúde materna, prevenindo doenças como o câncer de mama.

Além do mais, a amamentação também desempenha um papel crucial na saúde mental e emocional tanto da mãe quanto do bebê, promovendo o vínculo afetivo e o bem-estar geral da família. Por fim, investigar os fatores associados à amamentação exclusiva, como as políticas públicas de incentivo à amamentação e o suporte familiar, é fundamental para fortalecer as estratégias de prevenção e melhorar os índices de aleitamento materno, garantindo assim uma melhor qualidade de vida para mães e filhos (Pessoa *et al.*, 2024).

Nesse sentido, este trabalho busca analisar os benefícios do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê, abordando os fatores que influenciam a amamentação exclusiva e os desafios associados à sua prática.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 As Respostas Fisiológicas do Aleitamento Materno entre a Mãe e o Filho

Segundo Monteiro *et al.* (2024), o aleitamento materno é uma das principais recomendações do Governo Federal, sendo amplamente incentivado pelo Ministério da Saúde, que orienta a prática de amamentação exclusiva até os seis meses de vida do bebê e a continuidade até pelo menos os dois anos de idade. Durante os primeiros seis meses, a criança deve receber apenas leite materno, sem a introdução de sucos, chás, água ou outros alimentos. Após esse período, a amamentação deve ser complementada com alimentos saudáveis e típicos da alimentação da família, mas não deve ser interrompida. Além de seus benefícios nutricionais, o aleitamento materno é um processo essencial de interação entre mãe e filho, que impacta positivamente o estado nutricional da criança, seu sistema imunológico e seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional.

Os benefícios do aleitamento materno se estendem além da saúde do bebê e da mãe, trazendo também vantagens para a sociedade e o meio ambiente. O leite materno é uma fonte sustentável de alimento, pois não gera poluição nem requer energia, água ou combustível para sua produção, diferentemente dos substitutos do leite. De maneira semelhante, ele contribui

para a redução dos custos do sistema de saúde, prevenindo doenças na infância e em outras fases da vida. Para o bebê, o leite materno oferece proteção contra infecções respiratórias, diarreias, alergias e doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, além de promover um melhor desenvolvimento cognitivo. Para a mãe, amamentar reduz os riscos de hemorragias no pós-parto e de desenvolver cânceres, como os de mama, ovário e colo do útero, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo com o filho (Ciampo; Ciampo, 2018).

Mitchell *et al.* (2019) afirmam que a fisiologia da lactação é um processo complexo e delicado, envolvendo uma interação entre mãe e bebê que pode ser afetada por diversos fatores, como estresse e influências culturais. A amamentação é fundamental nos primeiros dias após o nascimento, quando o bebê deve ser amamentado de 8 a 12 vezes em um período de 24 horas. Esse comportamento é essencial para garantir que o bebê receba o leite materno, que inicialmente é o colostro, e que posteriormente se transforma em leite maduro. Durante a amamentação, o hormônio ocitocina é secretado em resposta à sucção do bebê, o que estimula o reflexo de ejeção do leite, promovendo o fluxo para os ductos que terminam no mamilo. Além disso, a ocitocina tem efeitos fisiológicos e psicológicos, como o aumento da conexão entre mãe e filho, sensação de bem-estar e redução do estresse. Interferências durante o parto ou separação do bebê podem prejudicar essa secreção, afetando a amamentação e o vínculo entre mãe e filho.

Outro aspecto importante para a manutenção da amamentação é a prolactina, hormônio responsável pela produção do leite. Nos primeiros dias após o parto, a prolactina tem um papel significativo, mas, à medida que o tempo passa, um sistema de “oferta e demanda” se estabelece, garantindo que a produção de leite seja mantida conforme a frequência das mamadas. Mamadas frequentes, inclusive durante a noite, são essenciais para garantir uma produção adequada de leite. A separação do bebê, seja por motivos médicos ou outros, pode interferir nesse processo e resultar em desconforto, ingurgitamento das mamas e até diminuição da produção de leite. Ainda, o uso de bombas extratoras de leite pode ser prejudicial, já que elas não conseguem replicar a eficiência da sucção do bebê, podendo levar a uma redução na produção de leite e diminuição da confiança da mãe em sua capacidade de amamentar (Barros *et al.*, 2024).

Pessoa *et al.* (2024) destacam que a amamentação também desempenha um papel essencial na proteção imunológica do bebê, sendo uma fonte importante de anticorpos e fatores imunomodulatórios. A mãe transmite essas defesas ao bebê durante a amamentação, especialmente em resposta a infecções ou patógenos aos quais ela é exposta. A separação mãe-bebê prejudica esse processo, reduzindo a proteção do lactente contra doenças infecciosas, uma

vez que a comunicação imunológica entre mãe e filho, que ocorre durante a amamentação, é interrompida.

Outro ponto importante, a ordenha com bomba extratora, embora útil em algumas situações, não substitui a amamentação direta no seio, tanto em termos de eficácia na extração do leite quanto em relação à proteção imunológica proporcionada pelo leite materno. Por essas razões, é fundamental manter o bebê junto à mãe sempre que possível, especialmente em contextos hospitalares, para garantir a saúde e o bem-estar de ambos (Gueriba *et al.*, 2021).

2.2 Benefícios do Aleitamento Materno para o Binômio Mamãe-bebê

Ciampo e Ciampo (2018) destacam que a amamentação vai além de uma simples alimentação do recém-nascido, sendo um ato que fortalece o vínculo entre mãe e filho. Esse processo de proximidade promove afeto e proteção, além de impactar diretamente o estado nutricional e o desenvolvimento do bebê. Estudos indicam que o leite materno é o alimento mais completo e adequado, contribuindo para o desenvolvimento saudável do recém-nascido, além de fornecer proteção imunológica essencial. O contato pele a pele entre mãe e filho logo após o parto também favorece a adaptação do bebê à vida extrauterina, controlando a temperatura corporal e fortalecendo o laço afetivo entre ambos.

Além dos benefícios evidentes para o bebê, a amamentação também traz vantagens significativas para a saúde da mãe. A prática reduz o estresse e diminui o risco de doenças como osteoporose e esclerose múltipla, além de atuar na prevenção do câncer de mama e do câncer no epitélio ovariano. Esses benefícios reforçam a importância do aleitamento materno, não só na prevenção de patologias, mas também no impacto positivo sobre a saúde emocional e física das mães. Se mais famílias adotassem o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, com a introdução gradual de alimentos complementares, seria possível reduzir consideravelmente as taxas de mortalidade infantil e materna, destacando a relevância dessa prática para a saúde pública global (Monteiro *et al.*, 2024).

Oliveira *et al.* (2019) afirmam que o AME é uma prática recomendada pelos principais órgãos de saúde mundial devido aos seus benefícios significativos tanto para o bebê quanto para a mãe, formando o binômio mãe-bebê. Durante os primeiros seis meses de vida, o leite materno exclusivo fornece todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê, além de conter anticorpos que protegem contra infecções respiratórias, otites, diarreias e até doenças crônicas, como obesidade e diabetes tipo 2. Também está associado a um menor risco de síndrome da morte súbita infantil (SMSI).

Além disso, o aleitamento materno exclusivo tem efeitos positivos no desenvolvimento cognitivo, influenciando o desempenho intelectual e as habilidades cognitivas do bebê a longo prazo, com impactos diretos no aprendizado escolar. Para a mãe, o aleitamento também oferece benefícios, como a ajuda na recuperação pós-parto, na contração uterina e na redução do risco de hemorragias. A prática também facilita a perda de peso pós-parto e reduz o risco de doenças como câncer de mama, ovário, osteoporose e doenças cardiovasculares (Obeagu; Obeagu, 2024).

Barros *et al.* (2024) destacam que, além dos benefícios para a saúde física, o AME desempenha um papel crucial no fortalecimento do vínculo emocional entre mãe e filho. O contato pele a pele e o olhar direto durante a amamentação estimulam a liberação de ocitocina, o "hormônio do amor", que promove bem-estar e relaxamento tanto para a mãe quanto para o bebê. Esse vínculo é fundamental para o desenvolvimento emocional do bebê, proporcionando segurança e confiança. Para a mãe, a amamentação atua como um fator protetor contra a depressão pós-parto, ajudando na estabilização emocional e na redução do estresse.

Outro benefício importante do aleitamento materno exclusivo é o impacto econômico e social. A prática elimina os custos com fórmulas infantis, mamadeiras e outros acessórios, além de reduzir a necessidade de consultas médicas e hospitalizações, aliviando a carga sobre os sistemas de saúde pública e proporcionando uma economia considerável para as famílias (Monteiro *et al.*, 2024).

2.3 Desafios e Barreiras ao Aleitamento Materno Exclusivo

Araújo (2022) destaca que o desmame precoce é um fenômeno frequentemente influenciado por crenças culturais e mitos enraizados na sociedade. Muitas dessas concepções, como a ideia de que o leite materno é insuficiente ou "fraco", afetam diretamente a prática de amamentação exclusiva.

Essa desconfiança, muitas vezes transmitida entre gerações, leva à introdução precoce de alimentos e líquidos, como chás e sucos, reduzindo a prática do aleitamento materno exclusivo. Outrossim, preocupações estéticas, como o medo de que a amamentação cause flacidez nos seios, também desempenham um papel importante, fazendo com que muitas mulheres desistam de amamentar. Esses mitos, frequentemente perpetuados por experiências de familiares e amigos, dificultam a conscientização sobre os benefícios reais do aleitamento materno (Monteiro *et al.*, 2024).

Araújo *et al.* (2021) apontam que outro fator relevante para o desmame precoce é o nível

educacional das mães, que está frequentemente ligado ao seu status socioeconômico. Mulheres com menor escolaridade tendem a iniciar a alimentação complementar precocemente, muitas vezes pela falta de conhecimento sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo.

Ademais, essas mulheres, que costumam iniciar o pré-natal tardiamente e frequentam menos consultas de acompanhamento, têm menos acesso à orientação e educação necessária para promover a amamentação exclusiva. Em contrapartida, as mulheres de classes sociais mais altas, embora com maior acesso a informações, apresentam taxas de aleitamento exclusivo mais baixas, possivelmente devido a fatores como maior disponibilidade de recursos para alimentação complementar e a prática de trabalho remunerado (Pessoa *et al.*, 2024).

Oliveira *et al.* (2019) afirmam que o retorno ao trabalho também é um fator significativo para a interrupção do aleitamento materno exclusivo. Muitas mulheres relatam que a falta de tempo após o retorno ao trabalho dificulta a amamentação, o que leva à introdução de alimentos complementares ou ao uso de fórmulas infantis.

Isso não só reduz a estimulação das mamas e a produção de leite, mas também enfraquece o vínculo mãe-filho. A licença-maternidade, geralmente de quatro meses, muitas vezes força as mães a retornar ao trabalho antes do período recomendado para o aleitamento exclusivo, que é de seis meses. Esse cenário reflete as dificuldades que muitas mulheres enfrentam em conciliar a amamentação com as demandas do trabalho, comprometendo a continuidade do aleitamento materno exclusivo (Barros *et al.*, 2024).

3 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, desenvolvida com o objetivo de analisar os benefícios do aleitamento materno para a saúde materno-infantil e os principais fatores que influenciam a prática da amamentação exclusiva.

A abordagem qualitativa foi utilizada por permitir uma análise aprofundada das informações presentes na literatura científica, possibilitando compreender aspectos fisiológicos, emocionais, sociais e culturais relacionados ao aleitamento materno. O caráter exploratório foi adotado devido à necessidade de ampliar as discussões acerca da temática, proporcionando maior compreensão sobre os benefícios da amamentação exclusiva e os fatores que contribuem para sua manutenção ou interrupção precoce.

Para a realização da pesquisa, foram efetuadas buscas bibliográficas em bases de dados científicas e plataformas digitais de acesso acadêmico, incluindo LILACS, SciELO, MEDLINE

e Google Acadêmico. As buscas ocorreram mediante a utilização dos descritores: “aleitamento materno”, “aleitamento materno exclusivo”, “desmame precoce”, “amamentação”, “saúde materno-infantil” e “benefícios do leite materno”, associados por meio dos operadores booleanos AND e OR.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português e inglês, que abordassem diretamente os benefícios do aleitamento materno, os impactos da amamentação para mãe e bebê e os fatores relacionados à amamentação exclusiva.

Também foram incluídos estudos que discutissem aspectos fisiológicos da lactação, fatores socioculturais associados ao desmame precoce e estratégias de incentivo à amamentação. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados artigos duplicados, estudos incompletos, publicações fora do recorte temporal estabelecido, trabalhos sem relação direta com o tema proposto e materiais sem disponibilidade do texto completo.

Após o levantamento bibliográfico, os estudos selecionados passaram por leitura exploratória, leitura seletiva e análise interpretativa das informações. Posteriormente, os dados foram organizados de acordo com os principais eixos temáticos relacionados aos benefícios do aleitamento materno e aos fatores que influenciam a amamentação exclusiva. Ao final do processo de seleção, foram incluídos 11 artigos científicos na amostra final do estudo, utilizados para a construção do referencial teórico da pesquisa.

4 RESULTADOS

A busca literária foi realizada por meio do cruzamento dos descritores previamente definidos nas bases de dados selecionadas, permitindo a identificação inicial de um total de 248 artigos relacionados à temática proposta. Após a etapa de identificação, os estudos passaram por um processo criterioso de triagem, no qual foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos para esta revisão. Inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos, possibilitando a exclusão de estudos duplicados, artigos que não se enquadravam no recorte temporal definido e trabalhos indisponíveis na íntegra.

Posteriormente, os artigos potencialmente elegíveis foram submetidos à leitura completa, com o objetivo de verificar a pertinência temática, a adequação metodológica e a contribuição científica para os objetivos da pesquisa. Ao final desse processo, os estudos considerados elegíveis foram analisados detalhadamente, resultando na inclusão de 11 artigos que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos para compor a amostra final desta

revisão. O percurso metodológico referente às etapas de identificação, triagem e inclusão dos estudos encontra-se apresentado a seguir, no Fluxograma 1.

Tabela 1. Identificação, triagem e inclusão de artigos

FASE:	DESCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO	ESTUDOS ENCONTRADOS NAS BASES DE DADOS: 248 LILACS: 38 SCIELO: 22 MEDLINE: 41 GOOGLE ACADÊMICO: 147
TRIAGEM	Exclusão por duplicidade: 54 Exclusão por recorte temporal: 127 Exclusão por indisponibilidade na íntegra: 56
INCLUSÃO	ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO FINAL: 11

Fonte: autoria própria (2026)

O quadro 2 clarifica tal distribuição e apresenta o nível de evidência, o autor(es), o ano de publicação, assim como o objetivo dos estudos e os principais achados.

Tabela 2. Distribuição e organização dos artigos selecionados

Nº	AUTOR/ANO	TÍTULO	OBJETIVO GERAL	PRINCIPAIS CONCLUSÕES
1	ARAÚJO, Karliene Martins (2022)	Fatores que influenciam no desmame precoce e o uso de fórmulas infantis por lactentes: uma revisão da literatura	Avaliar os fatores que influenciam o desmame precoce e, consequentemente, o uso de fórmulas infantis por lactentes.	Os principais fatores foram: crença do leite fraco, retorno ao trabalho e problemas mamários. O substituto mais utilizado foi o leite de vaca. Ressalta-se a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde para orientação adequada no pré-natal e pós-parto.
2	ARAÚJO, Shelda Cunha de; SOUZA, Alane Dantas Araújo de; BOMFIM, Aiara Nascimento Amaral; SANTOS, Josely Bruce dos (2021)	Fatores intervenientes do desmame precoce durante o aleitamento materno exclusivo	Identificar os fatores que interferem no desmame precoce durante o aleitamento materno exclusivo.	Fatores socioeconômicos, culturais, intercorrências mamárias, retorno ao trabalho, baixa escolaridade, uso de chupetas e ausência de orientação foram os

				mais frequentes. A atuação da enfermagem no acompanhamento e orientação às puérperas é fundamental para a promoção da amamentação.
3	BARROS, Ezequiel Almeida et al. (2024)	Fatores relacionados a autoeficácia em amamentar no contexto do puerpério: uma revisão de literatura	Identificar na literatura os fatores associados à autoeficácia em amamentar no puerpério.	Fatores associados à alta autoeficácia incluíram: intervenções de apoio à lactação, escolaridade elevada, multiparidade, experiência anterior de amamentação, confiança materna, amamentação na primeira hora de vida e orientação no pré-natal. Enfatiza-se a necessidade de políticas e programas de apoio com intervenções educativas.
4	CARREIRO, Juliana de Almeida; FRANCISCO, Adriana Amorim; ABRÃO, Ana Cristina Freitas de Vilhena; MARCACINE, Karla Oliveira; ABUCHAIM, Erika de Sá Vieira; COCA, Kelly Pereira (2018)	Dificuldades relacionadas ao aleitamento materno: análise de um serviço especializado em amamentação	Analisar a associação entre o tipo de aleitamento e as dificuldades relacionadas à prática entre mulheres e crianças assistidas em ambulatório especializado em amamentação.	Características como maior escolaridade, situação conjugal estável, experiência prévia com amamentação e mamilos protrusos são determinantes para a manutenção do aleitamento. Dificuldades técnicas e falta de orientação profissional são barreiras frequentes para a amamentação exclusiva.
5	CIAMPO, Luiz Antonio Del; CIAMPO, Ieda Regina Lopes Del (2018)	Breastfeeding and the benefits of lactation for women's health	Destacar os múltiplos benefícios do aleitamento materno para a saúde física e emocional da mulher que amamenta.	A amamentação traz benefícios à saúde materna frequentemente negligenciados na literatura, incluindo redução do risco de câncer de mama, ovário, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Todos os esforços devem ser feitos para promover e manter o aleitamento exclusivo até os 6 meses, com

				complementação até os 2 anos.
6	GUERIBA, K. Ben et al. (2021)	Simple actions to support breastfeeding can avoid unwanted weaning in infants younger than 6 months hospitalized for bronchiolitis: A before/after study (Bronchilact II)	Avaliar um conjunto de ações para promover o aleitamento materno durante a hospitalização por bronquiolite aguda em lactentes com até 6 meses.	A hospitalização por bronquiolite pode provocar desmame não desejado. Ações simples como cartazes, folhetos, treinamento de equipe e equipamentos adequados foram eficazes para reduzir a interrupção do aleitamento durante a internação, demonstrando que o suporte ativo pode evitar o desmame precoce nesse contexto.
7	MITCHELL, Katrina B.; FLEMING, Margaret M.; ANDERSON, Philip O.; GIESBRANDT, Jamie G. (2019)	ABM clinical protocol #31: Radiology and nuclear medicine studies in lactating women	Fornecer diretrizes e recomendações sobre a segurança de procedimentos de imagem e medicina nuclear realizados durante a lactação.	A grande maioria dos exames de imagem e medicina nuclear não requer interrupção do aleitamento. Exceções existem para determinados radiofármacos. Mulheres frequentemente recebem orientações incorretas de descartar o leite, sendo essencial a orientação baseada em evidências.
8	MONTEIRO, Suzana dos Santos; MOTA, Patrícia Gomes da; SANTOS, Keila Mota dos; ALMEIDA, Brenda Araújo de (2024)	Aleitamento exclusivo	Discorrer sobre a importância do aleitamento materno exclusivo para o binômio mãe e filho e para a construção do vínculo afetivo.	O aleitamento materno exclusivo promove benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais para mãe e bebê, além de fortalecer o vínculo entre eles. Apesar dos benefícios, o desmame precoce ainda é frequente, sendo necessárias políticas de saúde que apoiem sua prática.
9	OBEAGU, Emmanuel Ifeanyi; OBEAGU, Getrude Uzoma (2024)	Breastfeeding's protective role in alleviating breast cancer burden: a comprehensive review	Examinar de forma abrangente o impacto do aleitamento materno na prevenção do câncer de mama e ovário, aprofundando os mecanismos e implicações para a	Evidências epidemiológicas demonstram associação inversa entre amamentação e risco de câncer de mama e ovário. A amamentação prolongada contribui para a redução de ciclos

			saúde da mulher.	ovulatórios e da exposição ao estrogênio, configurando-se como estratégia protetora importante para a saúde oncológica feminina.
10	OLIVEIRA, Maria Inês Couto de et al. (2019)	Licença-maternidade e aleitamento materno exclusivo	Analisar a associação entre a licença-maternidade e o aleitamento materno exclusivo e estimar sua prevalência em crianças menores de seis meses.	A prevalência de aleitamento materno exclusivo em menores de seis meses foi de 50,1%. O trabalho materno com licença-maternidade esteve associado a maior prevalência de aleitamento exclusivo (RPa = 1,91; IC95% 1,32–2,78). A licença-maternidade é um benefício essencial para a proteção do aleitamento entre mulheres no mercado de trabalho formal.
11	PESSOA, Kethlen Pereira et al. (2024)	Avaliação das características sociodemográficas, obstétricas e práticas do aleitamento materno de mães que amamentam crianças menores de um ano	Avaliar as características sociodemográficas, obstétricas e as práticas de aleitamento materno de mães que amamentam crianças menores de um ano.	O perfil das mães revelou predominância de mulheres jovens, com ensino médio, casadas ou em união estável. Fatores sociodemográficos e obstétricos influenciam diretamente a prática e a manutenção do aleitamento. O acompanhamento profissional qualificado e as orientações no pré-natal são essenciais para o sucesso da amamentação.

Fonte: Autoria própria, 2026

5 DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados revela que o impacto do aleitamento materno transcende a nutrição básica, configurando-se como um determinante crítico de saúde pública. Conforme apontado por Obeagu e Obeagu (2024), a amamentação estabelece uma base imunológica vital para o bebê, reduzindo drasticamente a morbimortalidade por doenças

infeciosas, enquanto oferece à progenitora uma proteção endócrina significativa. Essa dualidade de benefícios reforça a necessidade de estratégias que não apenas incentivem o início do aleitamento, mas garantam sua exclusividade (Barros *et al.*, 2024).

No que tange à saúde do lactente, os achados de Monteiro *et al.* (2024) corroboram a tese de que o aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses é o padrão-ouro para o desenvolvimento infantil. A composição dinâmica do leite materno adapta-se às necessidades biológicas da criança, fornecendo anticorpos específicos que fórmulas industrializadas não conseguem replicar. Esse fator é crucial para a redução de internações hospitalares por quadros de diarreia e pneumonia, especialmente em contextos de vulnerabilidade social (Mitchell *et al.*, 2019).

Quanto à saúde materna, os resultados sintetizados por Ciampo e Ciampo (2018) trazem uma perspectiva contemporânea sobre a proteção metabólica. A amamentação auxilia na rápida involução uterina no pós-parto e atua no metabolismo glicêmico e lipídico da mulher. Observou-se que a lactação prolongada está inversamente associada ao risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares na vida adulta, posicionando o AM como um fator preventivo de doenças crônicas não transmissíveis (Monteiro *et al.*, 2024).

Entretanto, a prevalência do AME ainda enfrenta barreiras estruturais. O estudo de Araújo (2022) destaca que, embora o desejo de amamentar seja quase universal entre as puérperas, o ambiente hospitalar e o uso precoce de substitutos do leite materno atuam como preditores negativos. A introdução de bicos artificiais e fórmulas sem indicação clínica clara desestimula a sucção efetiva e interfere na cascata hormonal da prolactina e ocitocina, fundamentais para a manutenção da lactação (Araújo *et al.*, 2021).

A influência do nível de conhecimento materno, abordada por Pessoa *et al.* (2024), demonstra que a educação em saúde é um divisor de águas. Mães que compreendem os mecanismos de defesa imunológica transmitidos pelo leite tendem a manifestar maior resiliência diante dos desconfortos iniciais da amamentação. Isso sugere que o pré-natal não deve apenas informar sobre a importância do ato, mas capacitar tecnicamente a mulher para o manejo das intercorrências mamárias (Carreiro *et al.*, 2018).

Os desafios práticos, contudo, são acentuados por questões socioeconômicas e trabalhistas. Oliveira *et al.* (2019) evidenciam que o retorno precoce ao mercado de trabalho e a falta de salas de apoio à amamentação nas empresas são obstáculos severos à exclusividade do aleitamento. A legislação vigente e o suporte institucional mostram-se, muitas vezes, insuficientes para dar suporte à mulher que precisa conciliar a dupla jornada, levando ao desmame precoce indesejado (Pessoa *et al.*, 2024).

Somado a isso, o estado emocional da mãe surge como um fator de influência determinante. Conforme Barros *et al.* (2024), há uma correlação direta entre o suporte psicológico e a autoeficácia na amamentação. O estresse e a ansiedade no puerpério podem inibir o reflexo de ejeção do leite, criando um ciclo de frustração que culmina na introdução de alimentos complementares antes do período recomendado pela Organização Mundial da Saúde (Araújo *et al.*, 2021).

A rede de apoio familiar também desempenha um papel ambivalente. Enquanto o suporte do parceiro e de familiares pode ser um facilitador, crenças populares e mitos sobre o "leite fraco" frequentemente minam a confiança da lactante. Os estudos de Araújo (2022) sugerem que a inclusão da família no processo educativo é essencial para desmistificar conceitos errôneos que favorecem a introdução precoce de chás e outros líquidos na dieta do bebê (Barros *et al.*, 2024).

Nesse cenário, a atuação dos profissionais de saúde deve ser proativa e contínua. Carreiro *et al.* (2018) ressaltam que o suporte não pode se restringir ao período de internação hospitalar. A utilização de estratégias de acompanhamento e apoio na atenção básica cria um ambiente de segurança para a mulher, permitindo que dúvidas cotidianas sejam sanadas em tempo real, evitando interrupções na amamentação (Pessoa *et al.*, 2024).

A análise do rigor metodológico dos artigos selecionados reforça que intervenções baseadas em evidências são as que apresentam melhores resultados. O estudo de Gueriba *et al.* (2021) demonstra que o suporte profissional especializado durante a hospitalização é um dos investimentos com maior custo-benefício para o sistema de saúde, uma vez que previne complicações infantis e melhora a continuidade do aleitamento materno, reduzindo gastos futuros com tratamentos e hospitalizações.

Dessa forma, os resultados apontam para uma convergência: o sucesso da amamentação exclusiva não depende exclusivamente da vontade da mãe, mas de um sistema de proteção que envolva políticas públicas, apoio profissional e suporte social. Os benefícios para o binômio mãe-filho são sistêmicos e duradouros, porém a garantia desses benefícios exige o enfrentamento dos desafios estruturais que ainda marginalizam a prática do aleitamento em diversos contextos (Monteiro *et al.*, 2024).

No âmbito da assistência direta, a equipe de enfermagem assume o papel de protagonista na mediação entre o conhecimento científico e a prática cotidiana da puérpera. De acordo com Araújo *et al.* (2021), o enfermeiro é o profissional que possui maior capilaridade para identificar precocemente as dificuldades no manejo do aleitamento, como o posicionamento incorreto e a pega ineficaz, que são as principais causas de traumas mamilares e desmame precoce.

Além da competência técnica, a enfermagem exerce o cuidado transpessoal, oferecendo suporte emocional que eleva a autoeficácia materna. Essa atuação, fundamentada em evidências, não se limita ao ambiente hospitalar, mas estende-se à Atenção Primária, onde o enfermeiro monitora o crescimento e desenvolvimento infantil, reforça os benefícios metabólicos para a mulher e articula redes de apoio, consolidando-se como o principal elo para a sustentabilidade da amamentação exclusiva conforme preconizado pelas políticas de saúde pública (Pessoa *et al.*, 2024).

Por fim, a presente revisão indica que, embora os benefícios biológicos estejam bem estabelecidos na literatura, a lacuna reside na implementação de estratégias de suporte que considerem a subjetividade e a realidade social de cada mulher. Promover a amamentação exclusiva exige um olhar interdisciplinar que integre nutrição, psicologia, enfermagem e políticas de trabalho, visando a construção de uma cultura que verdadeiramente proteja e valorize o aleitamento materno.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos selecionados permite concluir que o aleitamento materno é uma estratégia de saúde pública insubstituível, oferecendo benefícios imunológicos e nutricionais de curto e longo prazo para o bebê, além de proteção metabólica e oncológica significativa para a mulher. A evidência científica é clara ao apontar que o impacto positivo da amamentação se estende por toda a vida, reduzindo a incidência de doenças crônicas e fortalecendo o vínculo afetivo no binômio mãe-filho. Portanto, o cumprimento das recomendações de exclusividade até os seis meses de vida configura-se como um pilar essencial para a redução da morbimortalidade infantil e a promoção da saúde materna.

Entretanto, a prática do aleitamento materno exclusivo ainda é atravessada por desafios multifatoriais, que incluem desde dificuldades técnicas no manejo da mamada até barreiras estruturais, como a falta de redes de apoio familiar e políticas trabalhistas insuficientes. Os fatores associados ao desmame precoce, como o uso de bicos artificiais, o estresse puerperal e a introdução precoce de fórmulas, revelam que a decisão de amamentar não é puramente individual, mas dependente de um contexto social e institucional favorável. Identificar esses entraves é o primeiro passo para o desenvolvimento de intervenções que garantam a segurança e a autonomia da mulher durante o processo de lactação.

Por fim, destaca-se o papel indispensável dos profissionais de saúde, com ênfase na

equipe de enfermagem, como agentes facilitadores e educadores. A atuação desses profissionais na identificação precoce de intercorrências e no fornecimento de suporte emocional é determinante para a manutenção das taxas de aleitamento. Diante disso, para elevar os índices de amamentação exclusiva, é necessário o fortalecimento de políticas públicas que integrem o suporte clínico à proteção social, assegurando que o aleitamento materno seja uma prática viável, segura e valorizada em todas as esferas da sociedade.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Karliene Martins. **Fatores que influenciam no desmame precoce e o uso de fórmulas infantis por lactentes: uma revisão da literatura.** *Projeção, Saúde e Vida*, 2022. Disponível em: <https://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao6/article/view/1897>. Acesso em: 14 abr. 2026.
- ARAÚJO, Shelda Cunha de. **Fatores intervenientes do desmame precoce durante o aleitamento materno exclusivo.** *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 4, p. e6882, 11 abr. 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6882>. Acesso em: 08 maio 2026.
- BARROS, Ezequiel Almeida. *et al.* **Fatores relacionados a autoeficácia em amamentar no contexto do puerpério: uma revisão de literatura.** *Revista Amazônia Science & Health*, v. 12, n. 3, 2024. Disponível em: <https://www.ojs.unirg.edu.br/index.php/2/article/view/4993>. Acesso em: 19 maio 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Aleitamento Materno.** Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aleitamento-materno>. Acesso em: 25 ago. 2025.
- CARREIRO, Juliana de Almeida. *et al.* **Dificuldades relacionadas ao aleitamento materno: análise de um serviço especializado em amamentação.** *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 31, n. 4, p. 430-438, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/VpgWqMNCRRFF5vLVJvFfPSXz/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 03 abr. 2026.
- CIAMPO, Luiz Antonio Del; CIAMPO, Ieda Regina Lopes Del. **Breastfeeding and the benefits of lactation for women's health.** *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 40, p. 354-359, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29980160/>. Acesso em: 11 maio 2026.
- GUERIBA, K Ben. *et al.* **Simple actions to support breastfeeding can avoid unwanted weaning in infants younger than 6 months hospitalized for bronchiolitis: A before/after study (Bronchilact II).** *Archives of Pediatrics*, v. 28, p. 53–58, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0929693X20302414>. Acesso em: 17 abr. 2026.

MITCHELL, Katrina B. *et al.* **ABM clinical protocol #31: Radiology and nuclear medicine studies in lactating women.** Breastfeeding Medicine, v. 14, p. 290–294, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31107104/>. Acesso em: 22 maio 2026.

MONTEIRO, Suzana dos Santos. *et al.* **Aleitamento exclusivo.** Revista Contemporânea, v. 4, n. 9, p. e5646, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/5646>. Acesso em: 09 maio 2026.

OBEAGU, Emmanuel Ifeanyi; OBEAGU, Getrude Uzoma. **Breastfeeding's protective role in alleviating breast cancer burden: a comprehensive review.** Annals of Medicine and Surgery, v. 86, n. 5, p. 2805, 1 maio 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11060284/> Acesso em: 21 maio 2026.

OLIVEIRA, Maria Inês Couto de. *et al.* **Licença-maternidade e aleitamento materno exclusivo.** Revista de Saúde Pública, 2019. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/rsp/2019.v53/10/pt/>. Acesso em: 06 abr. 2026.

PESSOA, Kethlen Pereira. *et al.* **Avaliação das características sociodemográficas, obstétricas e práticas do aleitamento materno de mães que amamentam crianças menores de um ano.** Revista Amazônia Science & Health, v. 12, n. 3, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/383892840_Avaliacao_das_caracteristicas_sociodemograficas_obstetricas_e_praticas_do_aleitamento_materno_de_maes_que_amamentam_crianças_menores_de_um_ano. Acesso em: 15 maio 2026.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. **Revisão integrativa: o que é e como fazer.** Einstein, v. 8, n. 1 Pt 1, p. 102-106, 2010. Disponível em: <https://journal.einstein.br/article/integrative-review-what-is-it-how-to-do-it/>. Acesso em: 12 abr. 2026.